

WOMEN STRUGGLERS OF KARNATAKA (ESPECIALLY 16TH AND 17TH CENTURY)

Nagamma H. N.

Assistant Professor of History, Government First Grade College, Kunigal, Tumkur District.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

When we look at the history of India, the country has been built on the countless sacrifices made by several individuals. Among the great men who fought for the country, women stand at the forefront. History has seen many women who have displayed extraordinary courage and intelligence. We are experiencing the fruits of their struggle today. History is incomplete without mentioning the contributions of women. The sacrifices made by the women of Karnataka have occupied a prominent place in the history of the country's political struggle. They became successful rulers with true zeal and courage. The women of Karnataka walked shoulder to shoulder with the men of their time. The list of great women whose names have gone down in history for their dedication and unwavering devotion to the service of Karnataka is very long. The role of women fighters in the history of Karnataka should be written in golden letters. They dedicated their lives to their motherland. The present article mentions the women rulers who contributed to the country through their rule and struggle in the 16th and 17th centuries.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯರು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ 16 ಮತ್ತು 17ನೇ ಶತಮಾನ)

ಡಾ. ನಾಗಮ್ಮ ಹೆಚ್.ಎನ್.

ಇತಿಹಾಸ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುಣಿಗಲ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಭಾರತದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ತ್ಯಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಮಹನೀಯರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಚರಿತ್ರೆಯು ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು

ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವನ್ನೇ ಇಂದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ಇತಿಹಾಸವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ನಿಜವಾದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡಳಿತಗಾರರೆನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೇವೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಭಾವ ಭಕ್ತಿಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಾನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಾಯ್ನಾಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ 16 ಮತ್ತು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾಡಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಆಡಳಿತಗಾರ್ತಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉದ್ದೇಶಗಳು :

1. 16 ಮತ್ತು 17ನೇ ಶತಮಾನದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳಾ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.
2. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.
3. ಮೊದಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಚ್ಚಿದೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಕೀ ಪದಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಡಳಿತ, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ, ಬೆಳವಾಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಶಿವಾಜಿ.

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿ (ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಚೌಟ): ಕರ್ನಾಟಕದ (ತುಳುನಾಡು) ಕರಾವಳಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ತುಳು ರಾಜವಂಶವೇ ಚೌಟ ರಾಜವಂಶ. ಅವರ ರಾಜಧಾನಿ ಪುತ್ತಿಗೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂದರು ಪಟ್ಟಣವು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಉಳ್ಳಾಲವು ಚೌಟ ಮನೆತನದ ರಾಜನಾದ 3ನೇ ತಿರುಮಲರಾಯನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚೌಟ ಮನೆತನದ ಅರಸರು ಮೂಲತಃ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಂತರು. ಚೌಟರು ತುಳುವ ರಾಜರು. ಅವರು ತುಳುವ ಬೂತಾರಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಚೌಟರು ಬಂಟ್ವ ಸಮುದಾಯದ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಎಂಬ ಮಾತೃವಂಶದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ತಿರುಮಲರಾಯರು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಾಳದ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು.

ಚೌಟ ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಚೌಟ 16ನೇ ಶತಮಾನದ

ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮೊದಲ ತುಳುವ ರಾಣಿ. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಉಳ್ಳಾಲವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. 1857ರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ 300 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವೀರ ಕಹಳೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅವರ ಅಚಲ ಧೈರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರನ್ನು **ಅಭಯ ರಾಣಿ (ನಿರ್ಭೀತ ರಾಣಿ)** ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಅವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಆರಂಭಿಕ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು **'ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ'** ಎಂದು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿಯ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿತು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ-

1. 1555 ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಡೊಮ್ ಅಲ್ವಾರೊಡ ಸಿಲ್ವೆರಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು.
2. 1557 ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನೌಕಾ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಕ್ಷಣೆ.
3. 1568 ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಜಯ.

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಬಂದರಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೆಣಸು, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ವ್ಯವಹಾರವು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಉಳ್ಳಾಲದ ಅರಸರು ಅರಬ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್‌ನ ಜಾಮೋರಿನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ:

1. ಮೊಗವೀರರೊಂದಿಗಿನ ಕಾರ್ಯತಾಂತ್ರಿಕ ನೌಕಾ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
2. ಮಲಬಾರ್ ಕರಾವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದರು.
3. ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಬಲವರ್ಧನೆ.
4. ಸ್ಥಳೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದರು.
5. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
6. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಜೈನರಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಜೈನ ಬಸದಿಗಳು ಇವರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು.
7. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಯಿತು.
8. ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿಯ ಸಾಧನೆಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವೀರ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್, ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಅಂಚೆಚೀಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಎಂಜಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆ, ರಾಣಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ: ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಹಲವಾರು ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಾಣಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ನೌಕಾ ರಕ್ಷಣೆಯು ಮೊದಲ ದಾಖಲಿತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕತ್ವದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿ.

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ :

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜೈನ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು 1552 ರಿಂದ 1606 ರವರೆಗೆ 54 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರು. ಈಕೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಆಳಿದ ರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಗರ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಹಾಮಂಡಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ದಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾದಿಂದ ಮಲಬಾರ್‌ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆ ನಗರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟಳ, ಹೊನ್ನಾವರ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತವಾದ ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತವು ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆಯ ಬಳಿ ಇದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತವನ್ನು 'ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆ ಜಲಪಾತ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಳದಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ನಗರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಗರಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಬಿಜಾಪುರ ರಾಜರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.

ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆ ರಾಜರ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಳುವ ರಾಜವಂಶದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯ ರಾಜರು ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆಯನ್ನು ಆಳಿದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯ ರಾಜರು ಹಾಡುವಳ್ಳಿ (ಭಟ್ಟಳ) ಯನ್ನು ಆಳಿದರು. ಹಾಡುವಳ್ಳಿಯ ರಾಜ ಇಮ್ಮಡಿ ದೇವರಾಯ (1515-50) ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದನು. 1542 ರಲ್ಲಿ ಮಡಗೋವಾ ಬಳಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಅವನ ರಾಜಧಾನಿ ಭಟ್ಟಳವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು. ಇಮ್ಮಡಿ ದೇವರಾಯನ ಹೆಂಡತಿ ಚೆನ್ನಾದೇವಿಯು ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯ ಅಕ್ಕ.

ಚೆನ್ನಾದೇವಿಯು ಭಟ್ಟಳ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮದಿಯ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಕಪ್ಪು ಪಾವತಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾಯಕ ಅಲ್ವೊನ್ನೊ ಡಿಸೋಜಾ ಭಟ್ಟಳದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾದೇವಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಟ್ಟಳವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದನು. ಚೆನ್ನಾದೇವಿಯ ನಂತರ, ಅವಳ ತಂಗಿ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಹಾಡುವಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಳು.

ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆಯ ರಾಣಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯು 1559ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1570ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರೊಂದಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಟ್ಟಳ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯವರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಿಂದ "ದಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಪರ್" (ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ರೈನ್ಯಾ ಡಿ ಪಿಮೆಂಟಾ") ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದರು. ಭೈರಾದೇವಿ ಅಘನಾಶಿನಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಜನ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಳು. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾಳುಮೆಣಸು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಿರ್ಜನ್ ಕೋಟೆಯು ಇಂದಿನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಕೆಯ ರಾಜ್ಯವು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಭಟ್ಟಳ, ಮಲ್ಪೆ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಮಿರ್ಜನ್, ಅಂಕೋಲಾ, ಬೈಂದೂರು ಮತ್ತು ಕಾರವಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕರಾವಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಘಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿನ ಭರಂಗಿ, ಮರಬಿಡಿ, ಕರೂರು, ಬಿದನೂರು, ಸೌಲ್ವಾಡು, ಅವಿನಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅವಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಯುರೋಪಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು : ಅವಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮಿರ್ಜನ್ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂರು ಕೋಟೆಯ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು. ೧೫೬೨ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಳು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಮತಾಂತರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಕೊಂಕಣಿಗರಿಗೆ ರಾಣಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದಳು. ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯು ಜೈನಳಾದರೂ ಅನೇಕ ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ವೇಣುಪುರದಲ್ಲಿ ಯೋಗನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ವರ್ಧಮಾನ ಬಸದಿಯ ನವೀಕರಣಕ್ಕೂ ರಾಣಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. "ಕರ್ನಾಟಕ ಶಬ್ದಾನುಶಾಸನ" ಎಂಬ ವ್ಯಾಕರಣ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ ಸ್ವಾಮಿ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಮಠದ ಅಭಿನವ ಭಟ್ಟಾಕಳಂಕ ರಾಣಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದರು.

"ಬಟಿಕಲಾ (ಭಟ್ಟಲಾ) ಮತ್ತು ಗೋವಾ ನಡುವೆ ಓನೋರ್ (ಕನೂರ್), ಮಾರ್ಜೆನ್ (ಮಿರ್ಜನ್) ಮತ್ತು ಅಂಕೋಲಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 5000 ಕ್ರೂಜಡೋಗಳನ್ನು (ಹದಿನೈದನೇ ಶತಮಾನದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ) ಮೆಣಸನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆ ರಾಣಿಯ (ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ) ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಕರಿಮೆಣಸಿಗಿಂತ ದಪ್ಪ, ಭಾರ ಮತ್ತು ಖಾರವಾಗಿವೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು." -ಎಂದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಬಂದರಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲ್ಮೋನೊ ಮೆಕ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧಗಳು : ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯು 1559 ಮತ್ತು 1570 ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಎರಡೂ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅವರು 1571ರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಸುಲ್ತಾನರು, ಬೀದರ್‌ನ ಸುಲ್ತಾನರು, ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಜಾಮೋರಿನ್ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸೈನ್ಯದ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಯು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರಳೂ, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಯಶಸ್ವಿ ದಿಗ್ವಿಜಯಿಗಾರಳೂ, ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವಳಾಗಿದ್ದಳು.

ಬೆಳವಾಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ (1624-1678): ಬೆಳವಾಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳವಾಡಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಯೋಧ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಘರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ: ಬೆಳವಾಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ (17ನೇ ಶತಮಾನ) ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳವಾಡಿಯವರು. ಅವರು ಸೋದೆ ಮನೆತನದ ರಾಜ ಮಧುಲಿಂಗ ನಾಯಕನ ಮಗಳು, ಅವಳ ತಾಯಿ ರಾಣಿ ವೀರಮ್ಮ. ಮಧುಲಿಂಗ ನಾಯಕನ ಪೂರ್ವಜರು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಸೋದೆ ಮನೆತನದವರು ವೀರಶೈವ ವ್ಯಾಪಾರಿ (ವಾಣಿ ಬಣಜಿಗ) ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಸೋದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮಧುಲಿಂಗ ನಾಯಕ ಆಧುನಿಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋವಾವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಲಿಗೆ.

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ : ಮಲ್ಲಮ್ಮಳ ಶಿಕ್ಷಣವು 5ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವಳು ತನ್ನ ತಂದೆ ತನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಸದಾಶಿವ ನಾಯಕನಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದಳು. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕತ್ತಿವರಸೆ, ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ, ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮುಂತಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಲ್ಲಮ್ಮಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಸಹೋದರ ಸದಾಶಿವನಾಯಕನು ಕತ್ತಿವರಸೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದನು. ಮಲ್ಲಮ್ಮನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದನು. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೇಗನೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ, ಈಟಿ ಎಸೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ

ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ತನ್ನ ಪುರುಷ ಗೆಳೆಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿದ್ದವಲ್ಲದೆ, ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದವು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ವೀರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಳು. ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧಳಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಳು. ಮಲ್ಲಮ್ಮಳ ಶಕ್ತಿ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನವು ಅವಳನ್ನು ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿತು.

ಒಮ್ಮೆ ಮರಾರರು ಮಲ್ಲಮ್ಮಳ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಂದರು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಮ್ಮಳನ್ನು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಉಪಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮವಾದ ಯಾದವಾಡದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ವಿವಾಹ: ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ವರಿಸಲು ಬಂದ ವರರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಮನಾದ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಜಕುಮಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ದೂರದವರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳವಾಡಿಯ ದೇಸಾಯಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಈಶ್ವರಪ್ರಭು 21 ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದನು. ಆಗ ಆತನಿಗೆ ಕೇವಲ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಈಶ್ವರಪ್ರಭುವಿನೊಡನೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಳ ವಿವಾಹವನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೆಳವಾಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ರಭು ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳವಾಡಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಳಾದಳು. ಬೆಳವಾಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಆಧುನಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಆಳ್ವಿಕೆ : ಬೆಳವಾಡಿ ರಾಜ್ಯವು ಯಕ್ಕುಂಡದಿಂದ ದೇವರಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಅದರ ಜನರು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜಾ ಈಶ್ವರಪ್ರಭು ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬೆಳವಾಡಿಯ ನುರಿತ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 10,000 ಬಲವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಾರವಾರದಂತಹ ಬಂದರುಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. 160 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಬೆಳವಾಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನವು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು. ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವೀರಶೈವ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾದ

ಬೆಳವಾಡಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮೈಸೂರು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದವು.

ರಾಣಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಸಂಭವಿಸಿತು.

ಶಿವಾಜಿಯ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ : ಶಿವಾಜಿ ತಂಜಾವೂರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ(1676-78), ಅವನ ಪಡೆಗಳು ಬೆಳವಾಡಿ ಬಳಿಯ ಯಾದವಾಡ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ಹೂಡಿದವು. ಹಾಲಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮರಾಠಾ ಸೈನಿಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಲು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಹಸುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ರಾಜ ಈಶ್ವರಪ್ರಭುಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಬಯಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಮರಾಠಾ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಯಿತು.

ರಾಣಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ 2,000 ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು 3,000 ಮಹಿಳಾ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಆಕೆಯ ಸೈನ್ಯವು " ಜೈ ವೀರಭದ್ರ " ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರಾಠಾ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಆಕೆಯ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದಾಳಿಯು ಮರಾಠಾ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮರಾಠಾ ಸೈನ್ಯವು ಬೆಳವಾಡಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದನಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸೋಲು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು, ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಅವಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಬೆಳವಾಡಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಜನರಲ್ ದಾದಾಜಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಾ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಶ್ವರಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇರಿದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಶ್ವರಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಕುದುರೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು, ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ದುರಂತ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿವಾಜಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಾಡಿ ಪಡೆಗಳು 27 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದವು.

ಶಾಂತಿಯು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿದಾರನಿಂದ ಶಿವಾಜಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ತನ್ನ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಳನ್ನು ' ಜಗದಂಬ ' (ದೇವತೆ ಭವಾನಿ) ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದನೆಂದು ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವಳು ಬೆಳವಾಡಿಯ ರಾಣಿ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಅವಳ ಪತಿಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಾವಿಗೆ ಶಿವಾಜಿಯು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದನು. ಶಿವಾಜಿ ಅವಳನ್ನು ತಾಯಿಯಾಗಿ (ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ) ಗೌರವಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಶಿವಾಜಿ ಅವಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದನು.

ಅವಳ ಗಂಡನ ಸಾವಿಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. "ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ತಾಯಿ! ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ; ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ." ಎಂದನು. ಮಲ್ಲಮ್ಮಳ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದ ಶಿವಾಜಿ ಅವಳನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡನು. ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಸದಾಶಿವ ನಾಯಕನ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬೆಳವಾಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಳು.

ಸಾಧಾರಣ ಮಣ್ಣಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ನಡೆಸಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮುತ್ತಿಗೆಯು ಶಿವಾಜಿಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 1678 ರಂದು ರಾಜಾಪುರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ: "ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವನು ಒಂದು ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವನು ಮೊಘಲರು ಅಥವಾ ಡೆಕ್ಕನ್ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಈ ಮಹಿಳೆ, ದೇಸಾಯಿಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ!" ಎಂದು ಶಿವಾಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶಸ್ವಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ರಾಣಿ 1678ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಬೆಳವಾಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ "ಮಹಿಳಾ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ರಾಣಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮರಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಯೋಧರಿಗೆ ಪೂರ್ವಗಾಮಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಾಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದ ಬೆಳವಾಡಿ, ಈಗ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೋಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಅರಮನೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಗೋಚರ ಅವಶೇಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಅವಶೇಷವೆಂದರೆ ಬೆಳವಾಡಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಕುಲದೇವತೆ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ. ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾದವಾಡಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅವಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು :

1. ಪಿ.ಬಿ. ದೇಸಾಯಿ (1970). ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
2. ಪಿ.ಎನ್. ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ (1990). ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ. ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು.
3. ಡಾ. ಗಜಾನನ ಶರ್ಮಾ(2021), ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ: ಕರಿಮೆಣಸಿನ ರಾಣಿಯ ಅಕಳಂಕ ಚರಿತೆ, ಅಂಕಿತ ಪ್ರಕಾಶನ.
4. Chennabhairadevi, The Pepper Queen of India, Who ruled for 54 years, Times of India, 7 March 2016.
5. "About Queen Mallamma of Belawadi, Karnataka", www.esamskriti.com